

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Nabiyev Islom

BOSHLANG'ICH SINFLARDA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ZARURIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

